

O‘ZBEKISTONDA MOLIYAVIY XIZMATLARNI RIVOJLANTIRISH ISLOHOTLARI

Professor **Tangribergen Doschanov**,

Elektron manzili: doschanov_t@rambler.ru

Egamberganov Jahongir Jabbargan o‘g‘li

“Iqtisodiyot” fakulteti, Urganch davlat universiteti, Xorazm, O‘zbekiston

Elektron manzili: economist_jahongir@mail.ru

ANNOTATSIYA

Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda moliyaviy xizmatlarning o‘rni muhim hisoblanadi. Shu sababli mamlakatimizda moliyaviy xizmatlar sektorlarini izchil isloh qilish va rivojlantirish davrida qator chora tadbirlar amalga oshirildi va natijada ilg‘or bank biznesini yuritish hamda ushbu sektorda raqobat muhitini kuchaytirish uchun zarur huquqiy shart-sharoitlar yaratildi.

Kalit so‘zlar: xususiy kapital, moliyaviy islohot, investitsiyalar, moliyaviy xizmatlar, pul o‘tkazmalari, valyuta ayirboshlash, deposit, veksellar.

Moliyaviy xizmatlar sektorini katta qismini bank tizimi tashkil qiladi. O‘zbekiston Respublikasida bank tizimini yanada rivojlantirish maqsadida 2020-2025-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasi bank tizimini isloh qilish strategiyasi ishlab chiqilgan. Xususan, xalqaro standartlarga muvofiq keladigan va moliyaviy sohaga xorijiy investitsiyalar kiritish uchun jozibador huquqiy muhitni yaratadigan O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasining Markaziy banki to‘g‘risida”gi, “Banklar va bank faoliyati to‘g‘risida”gi, “Valyutani tartibga solish to‘g‘risida”gi hamda “To‘lovlar va to‘lov tizimlari to‘g‘risida”gi yangilangan qonunlari qabul qilindi.

2020 - 2025-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasini amalga oshirish bo‘yicha nazarda tutilgan maqsadli ko‘rsatkichlarga ham alohida e‘tibor qaratib o‘tish maqsadga muvofiq:

- bank tizimi aktivlarining umumiy hajmida davlat ulushi bo‘lmagan banklar aktivlari ulushini joriy 15 foizdan 2025-yilga kelib 60 foizgacha oshirish;
- banklar majburiyatlarining umumiy hajmida banklarning xususiy sektor oldidagi majburiyatlari ulushini joriy 28 foizdan 2025-yil yakuniga 70 foizgacha oshirish;
- 2025-yilga kelib davlat ulushi mavjud kamida uchta bank kapitallariga zarur tajriba, bilim va obro‘ga ega kamida uchta strategik xorijiy investorlarni jalb qilish;

• umumiy kreditlash hajmida nobank kredit tashkilotlari ulushini joriy 0,35 foizdan 2025-yilga kelib 4 foizgacha oshirish.

Yuqorida 2020-2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasini amalga oshirish bo'yicha maqsadli ko'rsatkichlar umumiy o'zgarishlari keltirib o'tilgan bo'lib uni yillar kesimida qanday tendensiyada o'zgarishiga e'tibot qaratilmagan. Mazkur yo'nalishda amalga oshirilayotgan chora tadbirlarning dinamikasi va miqdoriy o'zgarishlariga alohida e'tibor qaratish maqsadida quyidagi jadvalni keltirib o'tamiz. Jadval ma'lumotlaridan ko'rish mumkinki asosiy asosiy o'zgarishlar 2023-yil va 2025-yillar oralig'iga mos kelmoqda, jumladan xususiy banklar aktivlarining bank sektori aktivlari hajmidagi ulushini 60 foizga yetkazish maqsad qilingan bo'lsa, 2023-yilga borib, 2021-yildagiga nisbatan ikki barobardan oshiqroq miqdorga ko'tarilishi belgilangan keyingi ikki yilda esa 20 foizga oshirish maqsad qilingan.

1-jadval

2020-2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasini amalga oshirish bo'yicha maqsadli ko'rsatkichlar¹⁸

T/R	Ko'rsatkichlar nomlanishi	2020-yil	2021-yil	2023-yilga	2025-yilga
1	Xususiy banklar aktivlarining bank sektori aktivlari hajmidagi ulushi	15%	17-20%	35-40%	60%
2	Banklarning xususiy sector oldidagi majburiyatlarining majburiyatlar hajmidagi ulushi	28%	30-40%	60%	70%
3	Yetarli tajriba, bilim va obro'ga ega bo'lgan strategik xorijiy investorlarni jalb qilish	-	-	3	3
4	Depozitlarning banklar majburiyatlariga ulushi	41%	41-45%	45-50%	50-60%
5	Nobank kredit tashkilotlari aktivlarining kredit tashkilotlarining	0,35%	0,5-0,7%	1-1,5%	4%
6	Xorijiy valyutadagi majburiyatlarning majburiyatlar umumiy hajmidagi ulushi	58%	50-55%	45-50%	40-45%
7	Bank aktivlarining YAIMga nisbati	53%	53-54%	54-55%	55% dan ko'p
8	Bank depozitlarining YAIMga nisbati	18%	19-21%	22-24%	2-27%

¹⁸ Manba: muallif ishlanmasi

Yetarli tajriba, bilim va obro‘ga ega bo‘lgan strategik xorijiy investorlarni jalb qilish masalasiga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak asosiy o‘zgarishni 2023-yilga kelib ta‘minlanishi va belgilangan maqsadga ham aynan shu yili erishish maqsad qilib qo‘yilgan.

Iqtisodiyotini rivojlantirishda moliyaviy xizmatlarining o‘rnini tadqiq qilish hamda asoslash bo‘yicha amalga oshirilgan tahlil natijalariga ko‘ra quyidagi xulosalarga kelindi:

Moliyaviy xizmatlar rivoji bilan hududga jalb qilingan investitsiyalar hajmi, iqtisodiy o‘shish, ishsizlik, ishlab chiqarish omillar unumdorligi orasida yuqori bog‘liqlik mavjud. Jahon hamjamiyatida vujudga kelayotgan turli tebranishlar xususan COVID-19 pandemiyasi moliyaviy xizmatlar hajmiga ta‘sir qilgani holda hududlar ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyotida salbiy oqibatlarni keltirib chiqarmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. N.X.Jumaev, I.O‘.Majidov,M.R.Boltabaev, I.A.Axmedov. —O‘z biznesingizni yarating. O‘quv-uslubiy majmua. TDIU. 2012, 215 b.
2. Aganitov M.L.Pankratov F.G. Optovaya torgovlya i pryamye svyazi kooperativnix organizatsiy s promishlennostyu.M:Ekonomika 1968god.
3. Burmistrov V.G. Skladscoe xozyaystvo v torgovle.M: Ekonomika,2005gg.
4. Demidova L.S. Sfera uslug v postindustrialnoy ekonomike. – Mirovaya ekonomika i mejdunarodnye otnosheniya. M: Nauka, 2008. 217 s..
5. Zamkovskiy D.YA. Optovaya torgovlya neprodovolstvennimi tovarami.M:Ekonomika,1988g.
6. Kevorkov. V.V. Praktikum po marketingu: Ucheb. posob. – M.:
7. Krevens, Devid V. Strategicheskiy marketing. - M.: Vilyams, 2006, 256 b.
8. Krasnyuk R.P. Xranenie neprodovolstvennix tovarov na skladax optovix baz.M:Visshaya shkola,2002g.